

РОЛЬ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ

САБИТОВ АЛИБЕК ОРАЛУЛЫ

Технология критериального оценивания

Научный руководитель: **КАСЫМОВА НАЗЫМ БИЗОЛДАКЫЗЫ**

***Аннотация.** В данной статье исследуется роль критериального оценивания в условиях внедрения технологий искусственного интеллекта для формирования мотивации учащихся. Рассматриваются теоретические основы критериального оценивания, возможности ИИ для автоматической обратной связи и адаптивной оценки, а также влияние такого подхода на вовлечённость и внутреннюю мотивацию школьников. Включены примеры и рекомендации по внедрению в школах Казахстана.*

***Ключевые слова:** критериальное оценивание, искусственный интеллект, метод обучения, поэтапное образование*

На сегодняшний день происходит процесс модернизации в школах Казахстана, главная цель которых это - повышение качества обучения и поддержка мотивации школьников. Одним из ключевых инструментов в этой системе стало критериальное оценивание. Его особенность в том, что знания и навыки ученика сопоставляются не с результатами других детей, а с заранее определёнными критериями. Благодаря этому процесс оценивания становится более прозрачным и справедливым, а сами ученики лучше понимают, к чему они должны стремиться.

Однако на практике у такого подхода есть и ограничения: учителю сложно быстро и детально дать каждому ученику обратную связь, персонализировать задания и охватить большие классы. Именно здесь полезными могут оказаться технологии искусственного интеллекта. Они позволяют ускорить проверку работ, глубже проанализировать ошибки и предложить каждому школьнику рекомендации с учётом его уровня.

Мотивация – это ключевой фактор успешного обучения. Если ребёнок понимает, что его оценивают справедливо и объективно, а обратная связь помогает ему развиваться, то интерес к учёбе значительно возрастает. Поэтому сочетание критериального оценивания с инструментами ИИ может стать мощным ресурсом для школ Казахстана. В то же время важно помнить о возможных трудностях: технических, методических и даже этических.

Цель данной статьи – рассмотреть, как технологии ИИ могут дополнять критериальное оценивание, каким образом это отражается на мотивации учащихся и какие шаги стоит предпринять для успешного внедрения в школах страны.

Критериальное оценивание предполагает, что школьники ещё до того, как приступить к выполнению заданий, знают, по каким именно критериям будут оцениваться их результаты. То есть ученик заранее понимает, на что обратить внимание: где требуется аккуратность, где важнее логика рассуждений, а где – правильное использование терминов. Такой подход выгодно отличается от традиционной системы, где часто всё зависело от субъективного взгляда учителя или от того, насколько хорошо ученик выглядел на фоне одноклассников. Здесь же акцент смещается на чётко установленные стандарты, и каждый ребёнок может реально увидеть, чего от него ждут и как добиться более высокого уровня.

Это в корне меняет отношение школьников к самому процессу обучения. Когда критерии прозрачны и понятны, у детей снижается тревожность, они начинают воспринимать оценку не как наказание или похвалу, а как подсказку, которая помогает двигаться вперёд. Более того, такая система мотивирует брать на себя ответственность за собственный результат: если ученик видит, что именно недоработал, он понимает, в каком направлении стоит приложить

усилия. В итоге формируется не внешний, а внутренний интерес к обучению, когда важно не просто «получить оценку», а показать, что ты умеешь и знаешь.

В недавнем Послании Президент Казахстана уделил большое внимание вопросам цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в образование. Он подчеркнул необходимость разработки школьных программ и учебных материалов по ИИ, подготовки учителей, владеющих современными цифровыми технологиями, создания проекта Qazaq Digital Mektebi для малокомплектных сельских школ, вовлечения студентов в высокотехнологичные проекты через программу Al-Sana [1].

Фактически это означает, что государство делает ставку на цифровизацию образования и развитие навыков XXI века. Президент отметил, что именно ИИ и цифровизация станут ключом к модернизации экономики и общества.

Если связать это с критериальным оцениванием, то становится понятно, ИИ может помочь каждому ученику получать честную и понятную обратную связь. Например, цифровая система может сразу показать школьнику, Ты справился с 8 из 10 заданий, а вот эти два можно улучшить. Это совпадает с идеей Президента о создании цифровых школ и платформ, где каждый ребенок, независимо от места проживания, будет иметь равный доступ к качественному образованию.

Для меня очень важно, что в Послании Президента образование и искусственный интеллект поставлены в центр внимания. Ведь дети действительно часто теряют мотивацию, когда не понимают, зачем им знания или почему их работа оценена именно так. Критериальное оценивание, усиленное ИИ, может решить эту проблему.

Представляю себе ситуацию, ученик в деревне или маленьком городе подключается к платформе Qazaq Digital Mektebi. Он делает задание и получает от ИИ подробный разбор, что получилось, а что требует внимания. Такой подход даёт ощущение индивидуального подхода, которого порой не хватает в больших классах. И самое главное – ребенок видит свой прогресс, а значит, верит в себя.

Но я считаю, что никакая технология не заменит учителя. Да, ИИ может быть быстрым, объективным и доступным, но именно учитель способен вдохновить и поддержать. Важно, чтобы критериальное оценивание с помощью ИИ не стало бездушной машинной проверкой, а было настоящим инструментом для роста.

Однако важно помнить, что технологии не должны вытеснять педагога. Учитель играет роль наставника, который вдохновляет, поддерживает и формирует ценности. ИИ должен оставаться помощником, а не заменой человека.

В Казахстане в рамках обновления содержания образования последовательно была внедрена критериальная система оценивания [2]. Отмечается, что переход на новую модель оценивания стал естественным шагом в развитии казахстанской школы. Если раньше отметка во многом зависела от субъективного взгляда учителя, то теперь акцент сделан на прозрачные и понятные критерии. Благодаря этому ученики получают не просто цифру в журнале, а чёткое понимание, что именно у них получилось, а над чем ещё нужно поработать. Такой подход помогает им видеть реальные ориентиры и постепенно учиться оценивать собственные успехи.

Критериальное оценивание основывается на следующих принципах: Взаимосвязь обучения и оценивания. Оценивание является неотъемлемой частью обучения и непосредственно связано с целями учебной программы и ожидаемыми результатами. Следовательно, поиск ответов на вопросы чему и как обучать, каковы потребности учеников и как помочь им в достижении результатов обучения необходимо осуществлять в практике оценивания. Объективность, достоверность и валидность. Оценивание предоставляет точную и надежную информацию. Существует уверенность в том, что используемые критерии и инструменты оценивают достижение целей обучения и ожидаемых результатов. Объективность, достоверность и валидность в комплексе определяют качество оценивания. Наиболее содержательную характеристику представляет валидность оценивания, которая

указывает, что именно мы измеряем и насколько верно мы проводим оценивание. Реализация данного принципа предполагает:

- четкое понимание и определение того, что предполагается оценить;
- составление и обоснование критериев оценивания; - разработку заданий и планирование процедур [3].

Я думаю, что эти принципы реально очень важны, потому что без них оценивание часто превращается просто в сухую цифру в журнале. Когда ученик понимает, что именно проверяют и по каким критериям, он чувствует себя спокойнее и увереннее. Это похоже на то, когда тебе дают карту: ты чётко видишь, куда идти и что сделать, чтобы прийти к цели.

Особенно важно, чтобы оценка была связана с тем, чему реально учили. Тогда не возникает чувства несправедливости. Ну правда, если тебя учили решать задачи, а потом оценивают только почерк - это совсем неправильно. Вот тут и работает принцип валидности: оценивают именно то, чему учили. Для меня это как честное просто показывает реальность - где у тебя всё хорошо, а над чем стоит ещё поработать.

Я уверен, что критериальное оценивание может даже мотивировать. Ведь когда ребёнок видит, что часть заданий он сделал правильно, а в другой допустил ошибки, это не убивает желание учиться, а наоборот - появляется стимул всё исправить и стать лучше. Это уже не похоже на наказание, а больше на подсказку, попробуй ещё раз, и у тебя получится.

И тут очень кстати может помочь искусственный интеллект. Он может сразу подсказать, где именно ошибка, и объяснить, как её исправить. Причём делает это быстро и понятно. Представь: ученик решает задачу, и вместо обычного неправильно он получает объяснение, что именно пошло не так, и совет, какой метод попробовать. Или, если он пишет сочинение, система может похвалить его за хорошие аргументы, но при этом подсказать, как улучшить стиль. Это похоже на разговор с учителем один на один, только доступный каждому.

Плюс в том, что ИИ может подбирать задания под уровень конкретного ребёнка. Одному даст чуть сложнее, чтобы он не заскучал, другому - полегче, чтобы он не потерял уверенность. В итоге каждый движется в своём темпе, и это очень мотивирует, потому что ребёнок видит прогресс есть всегда.

Мне кажется, с таким подходом дети вообще начинают по-другому относиться к учёбе. Оценка перестаёт быть страшной отметкой, от которой только стресс, и превращается в поддержку и ориентир. А это даёт веру в себя и в то, что знания – это не наказание и не обязанность, а возможность двигаться вперёд.

Использование технологий искусственного интеллекта открывает перед учителем новые горизонты и облегчает многие рутинные задачи. Сегодня ИИ позволяет не просто ставить отметки, а анализировать работы учеников более глубоко. Например, система может автоматически проверять письменные работы, выделять в них сильные и слабые стороны, а также давать конкретные рекомендации для того, чтобы ученик понимал, над чем стоит поработать. Более того, искусственный интеллект способен подбирать задания с учётом индивидуального уровня подготовки каждого ученика, делая процесс обучения более персонализированным.

Если говорить на конкретном примере, то при проверке эссе ИИ способен не только находить грамматические ошибки, но и указывать на недостаточную аргументацию или нарушения логики в тексте. Это даёт ребёнку гораздо больше пользы, чем просто оценка «хорошо» или «удовлетворительно»: он получает конкретные шаги и советы, которые помогут улучшить работу и развить навыки, над которыми нужно работать. В итоге ученик видит реальный путь к совершенствованию, а учитель получает инструмент, который экономит время и позволяет глубже анализировать процесс обучения.

Внедрение искусственного интеллекта в систему критериального оценивания оказывает заметное положительное влияние на мотивацию школьников. Во-первых, ученики получают быструю и понятную обратную связь: после выполнения задания они сразу видят, что получилось хорошо, а над чем ещё стоит поработать. Во-вторых, ИИ позволяет

персонализировать задания, подбирая упражнения в соответствии с уровнем подготовки каждого ученика, что делает процесс обучения более комфортным и интересным. Кроме того, благодаря чётким и прозрачным критериям оценивания школьники точно понимают, по каким показателям оценивается их работа, что снимает тревогу и формирует ощущение справедливости. Наконец, использование ИИ способствует развитию навыков самоконтроля и саморегуляции: ученик учится анализировать свои достижения, отслеживать прогресс и корректировать ошибки самостоятельно. Когда ребёнок видит, что система оценивает его объективно, а рекомендации действительно помогают продвигаться вперёд, это повышает его уверенность в собственных силах и интерес к учебе. В итоге мотивация становится внутренней: школьник учится не ради отметки, а ради понимания и развития своих знаний.

В рамках системы критериального оценивания принципиально важно выделять два его вида – формирующие и констатирующие. Основная цель формирующего текущего оценивания – осуществление оперативной взаимосвязи между учителем и учениками в процессе обучения, а констатирующее итоговое оценивание представляет собой набор контрольных мероприятий, как правило завершающих изучение более или менее объемных учебных тем [4].

Мне кажется, разделение на формирующее и констатирующее оценивание реально очень полезное. Формирующее оценивание – это как разговор между учителем и учеником. Оно помогает ребёнку сразу увидеть, где он ошибся, и быстро всё исправить. Это похоже на тренировку: сделал попытку, понял недочёт и пробуешь снова.

Констатирующее оценивание для меня – это как финиш в беге. Ты смотришь, до чего добежал, чему научился и какой результат у тебя получился. Оно важно, но это больше про итог, чем про сам процесс.

Если честно, я думаю, что именно формирующее оценивание сильнее всего влияет на мотивацию. Когда ребёнок получает обратную связь прямо в процессе, он чувствует, что его поддерживают. Ошибки перестают казаться чем-то ужасным – это просто возможность стать лучше. Итоговое оценивание тоже нужно, но оно уже не так сильно подталкивает к учёбе дальше.

Здесь очень здорово может помочь искусственный интеллект. Представьте, ученик решает задачу по математике, и вместо холодного неверно система показывает, где именно он сбился и предлагает другой способ. Или ребёнок пишет сочинение, и программа не только оценивает, но и хвалит за хорошие мысли, а потом подсказывает, как сделать текст ещё лучше. Это похоже на беседу с наставником, только в любое время и для каждого.

Да и в итоговом оценивании ИИ может помочь. Он быстро показывает не просто оценку, а целую картину: что у ребёнка получается хорошо, а какие темы стоит повторить. Так и учителю легче, и ребёнку понятнее.

Поэтому я уверен, оба вида оценивания нужны, но формирующее, особенно с поддержкой ИИ, делает учёбу более понятной.

Чтобы эффективно использовать искусственный интеллект для критериального оценивания в школах Казахстана, можно действовать поэтапно. Сначала стоит попробовать на небольших группах или отдельных классах, как тестовый проект, чтобы понять, что работает, а что нет. Дальше полезно вместе с учителями разрабатывать рубрики и критерии, чтобы они были понятны и детям, и педагогам. Учителям нужно показать, как пользоваться этими новыми инструментами – провести тренинги, объяснить шаг за шагом. При этом лучше использовать гибридный подход: сочетать возможности ИИ с привычными методами оценивания, чтобы процесс был плавным. И, конечно, нельзя забывать о безопасности: все данные учеников должны быть защищены и использоваться только по назначению.

VR, дополненный генеративными возможностями ИИ, поддерживает контекстное обучение, позволяя участникам исследовать, взаимодействовать и ошибаться в безопасной, но реалистичной среде [5].

Я думаю, что VR с искусственным интеллектом - это вообще находка для обучения. Ведь с его помощью можно не просто читать теорию, а реально оказаться внутри учебного материала. Мне нравится, что там можно всё попробовать самому: исследовать, нажимать, экспериментировать. И даже если допустил ошибку, ничего страшного, это же безопасная виртуальная среда, но выглядит всё как по-настоящему.

Например, школьник может прогуляться по древнему городу или рассмотреть атом изнутри. Будущий врач может потренироваться лечить пациента, не рискуя ничьим здоровьем. А ученик, который раньше боялся ошибаться, здесь почувствует уверенность, потому что понимает: ошибка - это часть учебы.

По-моему, именно в этом и ценность таких технологий, они делают учебу живой, интересной и максимально приближенной к реальной жизни. Это мотивирует куда сильнее, чем просто зубрёжка параграфов.

Таким образом я считаю, что критериальное оценивание - это одна из самых правильных идей в современном образовании. Оно делает учебу не такой запутанной и несправедливой, как было раньше. Ведь в обычной системе школьник часто получает оценку и даже не понимает, за что конкретно. Сравнение с другими только добавляет стресса: у одного 5, у другого 3 и ребёнок не понимает, где он ошибся и как можно стать лучше.

Это очень важно, потому что тогда школьник перестает бояться ошибок. Он начинает видеть учебу как процесс, где можно исправляться и становиться лучше, а не как постоянный экзамен. Когда есть чёткие цели и понятные критерии, появляется уверенность и чувство контроля над своим прогрессом. А это напрямую влияет на мотивацию. Ученик начинает учиться для себя, а не ради оценки ради оценки.

Если к этому добавить искусственный интеллект, то система становится ещё более сильной и полезной. ИИ может подбирать задания под уровень каждого ученика: кому-то чуть сложнее, чтобы было интересно, а кому-то полегче, чтобы не потерять уверенность. Обратная связь от ИИ приходит быстро, и она детальная. Это похоже на разговор с учителем один на один, но происходит мгновенно.

Я считаю, что в этом огромный плюс: ребёнок может двигаться в своём темпе. Ведь у всех способности разные. Кто-то быстро понимает математику, но ему сложнее с литературой. Другому, наоборот, легко писать сочинения, а формулы даются тяжело. Искусственный интеллект как раз помогает подстроить обучение под каждого, чтобы никто не чувствовал себя хуже или лучше. Каждый идёт по своей траектории.

Конечно, чтобы всё это работало, нужно многое подготовить. Нужны хорошие компьютеры, стабильный интернет, современные программы. Учителя тоже должны быть готовы: не просто знать, что такое ИИ, а реально уметь им пользоваться и не бояться, что машина их заменит. На самом деле, ИИ никогда не заменит учителя. Он может стать только помощником. Ведь именно человек может вдохновить, поддержать, похвалить, дать совет. А ещё нужны правила, чтобы данные детей были защищены. Это важно, ведь речь идёт о личной информации.

Но если всё продумать, эффект может быть огромным. Дети начинают учиться с интересом. Они видят не только свои ошибки, но и маленькие успехи, и это очень мотивирует. Каждый день становится шагом вперёд. Ребёнок учится исправлять свои промахи и планировать дальнейшие действия. Постепенно у него формируется навык самоконтроля и умение учиться ради знаний, а не ради отметок.

Мне кажется, в итоге сочетание критериального оценивания и искусственного интеллекта делает школу более прозрачной, понятной и даже более человечной. Школьники перестают бояться ошибок и начинают понимать, что каждая ошибка - это не провал, а возможность. Они видят: любое усилие приносит результат, пусть маленький, но реальный. Это очень важно для уверенности в себе.

А ещё, когда появляется доверие к системе оценивания, дети становятся ответственнее. Они начинают относиться к учёбе к делу, которое действительно помогает им развиваться.

Мне кажется, именно так и должна выглядеть школа будущего место, где интересно учиться, где есть поддержка и честность, где каждый ученик чувствует, что его старания имеет какую-либо ценность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию»//<https://surl.li/bogurx>
2. Жумаханова С.К., Мусабаева М.О., Жагпарова С.Ж. Возможности и ограничения реализации критериального оценивания в системе педагогических измерений: на примере школьного образования Казахстана//<https://surl.li/rimorz>
3. Можаяева О.И., Шилибекова А.С., Зиеденева Д.Б. Руководство по критериальному оцениванию для учителей основной и общей средней школ: учебно-метод.пособие. – Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы!», 2016. – 56 с. [Электронный учебник]
4. Селищева Е.А. К вопросу о влиянии критериальной системы оценивания на мотивацию и эмоциональное отношение школьников к учению//<https://surl.li/qnkneg>
5. Новые подходы к оцениванию искусственный интеллект как драйвер изменений в образованиях//<https://surl.lt/yiltbf>